

O'QITUVCHI NUTQI – PEDAGOGIK MAHORAT KO'ZGUSI

Dexkanova Ma'mura Ulmasovna - Toshkent davlat pedagogika universiteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrası professori v.b.
Saidova Saodat Samadjon qizi - TDPU 3-bosqich talabasi
Baxriddinova Laylo- TDPU 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish uchun zamonaviy pedagoglarning nutq madaniyati ko'nikmalarini mukammal egallashi va kasbiy muloqotda lingvistik, kommunikativ va xulq-atvor qobiliyatlariga ega bo'lishi kerakligi, nutqiy madaniyat tarbiyasi bilan maktabdagi hech bir istisnosiz barcha fanlar bilan bevosita va bilvosita bog'liqligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik madaniyat, zamonaviy mutaxassis, nutq madaniyati, nutq, adabiy til meyorlari, ifoda vositalari, nutq texnikasi, nutqqa qoyiladigan talablar, nutqiy qobiliyat

Qadimgi Sharq pedagogikasining noyob asarlaridan biri bo'lmish "Qobusnoma"da til va nutqqa alohida etibor berilgan bo'lib, ular hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganini ko'rishimiz mumkin. Qaykovus "yer yuzidagi jamiki, kasb-hunarlar ichida so'z hunari-notiqlikni hunarlar ichra a'losi deb biladi: Bilginki, hamma hunardan so'z hunari yaxshi" shuning uchun ham kishi suhandon va notiq bo'lishini ta'kidlaydi. Muallif notiqlikni egallashning yo'li tinimsiz mehnat va o'qib-o'rganish deb uqtiradi [3].

Nutq madaniyati pedagog-ustozlarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki, yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, til sezgilarini tarbiyalashga xizmat qilishi lozim.

Barchamizga ma'lumki, maktabda 2 ta bosh figura - o'qituvchi va o'quvchi mavjud bo'lib, butun ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyati ana shu kishilarning

muomaala madaniyati qay darajada muvofiqlashganiga bog'liqdir. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, o'quv uchun ajratilgan vaqtning taxminan 1/4 - 1/2 qismi o'quvchilarning o'qituvchi nutqini eshitishlari va tushunishlari uchun sarflanadi. Bundan ma'lumki, o'quv materialining o'quvchilar tomonidan puxta o'zlashtirilishi o'qituvchi nutqining kamoloti va yorqinligiga bog'liq ekan.

Insonning ma'naviy yuksaklikka erishuvida, jamiyatning madaniy-ma'rifiy rivojida ona tilining o'rni nihoyatda muhim hisoblanadi. Til milliy ma'naviyat, ma'rifat va madaniyatning eng xolis va xira tortmas ko'zgusi bo'lib, hadisi shariflarda "Kishining zeb-u ziynati go'zalligi uning tilidadir" deydilar. Shoh va shoir bobomiz Zahiriddin Muhammad Bobur nutqining sodda, ravon va aniq bo'lishiga nutqiy madaniyatning yuqori bo'lishiga alohida e'tibor berganliklarini biz tarixiy asarlardan bilamiz. A.Avloniy ta'kidlaganidek "So'z insonning daraja va kamoli, ilm va fazlni ulug'lab ko'rsatadurg'on tarozisidir. Aql sohiblari kishilarning fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini so'zlagan so'zidan bilir" [2]. Ayniqsa, o'quvchilar o'qituvchi talaffuzi, nutq texnikasiga katta e'tibor beradilar.

Nutq bu og'zaki kommunikatsiya, ya'ni til yordamida munosabat qilish jarayoni bo'lib, ijtimoiy tajribada biron bir mohiyatni anglatadigan so'zlar og'zaki kommunikatsiya vositasi hisoblanadi. So'zlar eshittirib yo ovoz chiqarmasdan aytilishi, yozib qo'yilishi yoki kar-saqov kishilarga biron bir mohiyatga ega bo'lgan imo-ishoralar bilan almashinishi mumkin.

Pedagog bitta so'zning o'zini o'quvchiga goho buyruq, goho iltimos, goho nasihat va hokazo ma'no baxsh etgan xilda turli ohangda talaffuz eta bilishi bugungi kun talabi hisoblanadi. Nutqsiz kommunikatsiya imo-ishora, pantomimika, nutqning ohangidagi rangbaranglik ham rivojlana boradi.

Nutq madaniyatidagi asosiy masala tildan maqsadga muvofiq foydalanishdir. Demak tilni qo'llashning real ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilish bu sohaning muhim yo'nalishlaridan biridir. Nutqni boshqarishning ilmiy asoslarini quyidagilar tashkil etadi:

1. To‘g‘ri nafas olish.
2. Talaffuz va diksiyani sozlash.
3. Nutq, talaffuz, diksiyani pantomimik va mimik harakatlar bilan uyg‘unlashtirish.

Kishining ovozi, tabiati o‘zgaras degan fikrlar bugungi kunda mutlaqo asosga ega emas. Hozirgi zamon fiziologiya fanining dalolat berishicha ovoz sifatini butunlay o‘zgartirish mumkin. Bu qadimgi insonlar tajribasi bilan ham isbotlangan. Masalan, buyuk notiq Demosfen hayotini mashaqqatli muvaffaqiyatga erishish yo‘lini misol qilib keltirib o‘tishimiz mumkin. Demosfen o‘z duduqligini bartaraf etish uchun tinimsiz o‘z ustida ishlaydi, ya’ni og‘ziga tosh solib olib, gapirishni mashq qiladi. Og‘zida toshlar bo‘lsa-da, nutqining sof, tiniq bo‘lishiga intiladi. Ovozi kuchi va nafasini rivojlantirish uchun toqqa chiqib, baland ovozda she’rlar o‘qirdi. Dengiz bo‘ylarida sayr qilib, o‘z ovozi bilan to‘lqinlar shovqinini bostirishga harakat qilardi. Ayrim harflarni chuchuk talaffuz qilmaslik uchun kuchukcha sotib oldi va uning qanday hurishini diqqat bilan tinglab, o‘zi ham “huruvchi” tovushlar chiqarishga harakat qildi. Yelkasini uchirish odatini yo‘qotish uchun uyning shiftiga o‘tkir tig‘li qilichni osib qo‘yib, o‘zi ana shu qilich ostida nutq so‘zlardi. Yelkasi o‘ziga bo‘ysunmasa, shiftga osilgan qilichga borib tegar, yelkasini og‘ritar va notiqni o‘z tanasini nazorat qilish, boshqarishga majbur qilardi. Shunday qilib, buyuk notiq Demosfen o‘z duduqligini mashq qilish tufayli yengib Qadimgi Rimning buyuk notig‘iga aylangan.

Hozirgi kunda nutq texnikasiga doir mashqlar tizimi ishlab chiqilgan. Bu tizim teatr pedagogikasi tajribalariga tayanadi hamda nutq paytida to‘g‘ri nafas olish, tanaffus va diksiyani so‘zlash kabi ko‘nikmalar o‘quv-uslubiy majmuasidan tashkil topgandir. Mazkur tizimni o‘zlashtirgan istalgan o‘qituvchi o‘z nutqi orqali o‘quvchilarda o‘zi istagan bilim, ko‘nikma va malakalarni singdira oladi, tarbiyalay oladi.

Hozirgi kundagi global o'zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o'qituvchisidan pedagogik mahoratni, o'tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o'z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo'lishni talab qiladi.

Pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishi uchun, o'qituvchining nutqi ma'lum talablarga javob berishi, ya'ni notiqlik mahoratini shakllantirish uchun lozim bo'lgan kommunikativ sifatlarga javob berishi hamda nutqi bir nechta adabiy normalarga mos kelishi lozim: chunonchi, zamonaviy normalarga, ifodali, adabiy til normalariga.

Pedagogik nutqning to'g'rilik, aniqlik, moslik, leksik boylik, ifodalilik va tozalik kabi kommunikativ sifatlari o'qituvchi nutqining madaniyatini belgilaydi.

Maqsadga muvofiq keladigan pedagogik nutq o'zining mantiqiyligi, ishonchliligi, kuzatuvchanligi bilan xarakterlanadi.

Pedagogik nutqning birinchi funksiyasi – o'rganilayotgan bilimlarni to'liq holda berilishini ta'minlashdan iboratdir. O'qituvchi nutqining kommunikativ o'ziga xosligi bilan bilimni o'quvchilar tomonidan qabul qilinishi va esda qolishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa mavjud. Nutq buni ta'minlashi yoki qiyinlashtirishi mumkin.

O'qituvchining nutqi faqat axborot berib qolmay, o'quvchining ongi, sezgisiga ta'sir qilishi, ularni o'ylash faoliyatiga undashi kerak.

O'qituvchi nutqining ikkinchi funksiyasi, o'quvchining o'quv faoliyati jarayonida o'qituvchi nutqi asosida, darsda o'rganilayotgan bilimlarni samarali o'zlashtirilishini ta'minlashdan iborat.

O'quvchi, o'qituvchi nutqini eshita turib qator operatsiyalarni bajaradi: berilayotgan axborotni ko'rgazmali shaklda aniqlashtiradi, o'zidagi bilim bilan unga nisbatan munosabat bildiradi, eslab qoladi, nutq mantiqini, fikrlar rivojini kuzatib boradi.

Ovoz tonining balandligi, tovushning yuqoriligi, bir xilda gapirish o'quvchilarni charchatadi. O'quv-biluv jarayonining samarali bo'lishiga darsda o'qituvchi tanlagan kommunikativ xulq uslubi ham ta'sir qiladi. *Pedagogik nutqning uchinchi funksiyasi* – o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi mahsuldor o'zaro munosabatni to'g'ri ta'minlashdan iborat [4].

O'qituvchi nutqi – o'qituvchi va o'quvchi munosabatini boshqarish rolini ham bajaradi. Bu yerda hamma narsa ahamiyatli: o'qituvchi o'quvchilarga qanday murojaat qiladi, salomlashadi, talablarini qanday qo'yadi, qanday ogohlantiradi, xohishini qanday bayon qiladi; nutq impotensiyasi, yuz ifodasi, qarashi ham o'quvchiga ta'sir ko'rsatadi. Darsdan tashqari muloqotda bularning ahamiyati yanada ulkan bo'ladi. Ko'p narsa o'qituvchining individual muloqot uslubiga ham (qo'ruvga asoslangan, o'yinga, do'stona aloqaga asoslangan), muloqot doirasidagi ijtimoiy xarakteriga ham bog'liq.

O'qituvchi nutqining xususiyati, u avvalo o'quvchilarga qaratilgan va yo'naltirilgan bo'ladi. O'qituvchi monologi ham o'quvchilar bilan ichki dialog shaklida bo'ladi. O'qituvchi og'zaki nutqining asosiy xususiyati, uning mazmuni o'quvchilar tomonidan ikkita kanal orqali tovush va vizual yo'l bilan qabul qilinishidir. Vizual harakatlar o'qituvchi nutqining ta'sirchanligi, ifodaliligini oshiradi, u o'qituvchining kayfiyati haqida ham o'quvchilarga axborot beradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, o'qituvchi har doim o'z ustida ishlashi, yangiliklardan boxabar bo'lib, innovatsiyalarga ijobiy qarashi va shu bilan birgalikda o'zi ham novator bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, o'qituvchining nutqi ravon, jarangdor, turli g'arazli vositalardan holi bo'lib, umumiy tarbiya jarayoni uchun ham ijobiy ta'sir etishi lozim. O'qituvchining ovozi, talaffuzi, umuman olganda tirik nutqi hamisha o'quvchilar uchun o'ziga xos namuna vazifasini bajarib, ularga motivatsiya bag'ishlashi lozim.

Adabiyotlar:

1. Qodirov R. "Notiqlik san'ati". Toshkent-2019.

2. A.Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq”, “O’qituvchi”-1992
3. Kaykovus. “Qobusnoma”. O’qituvchi nashriyoti-1967
4. Dexkanova M.U. Pedagogikaning dolzarb muammolari. Galaxy international interdisciplinary research journal, 10(10), <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2582>
5. Dehqonova Ma'mura, Safarbayeva Ro'zaxon. O’quvchi va talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyati va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan dastur hamda texnologiyalar. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar” nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 1707.2022. <https://zenodo.org/record/6657727#.Y7W0ZHVBzIU>
6. Dexkanova M.U. Zaripova D.A Ijtimoiy fanlarni o’qitishda “Tarmoqli bumerang” texnologiyasidan foydalanish. Zamonaviy jamiyatda fan va ta’limning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021 yil 19 oktabr).
7. Салаева М.С. Таълим мазмунини прогностлашда амал қиладиган метод ва тамойиллар // Халқ таълими № 5. 2005. –Б.40-43.
8. Салаева М.С. Таълимга модулли ёндашув ва унда модулли дастурларни лойихалаштириш муаммолари / «Таълим жараёнини сифатли ташкил этишда илғор педагогик технологияларнинг роли» мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Ўрта махсус касб-хунар таълим маркази. 2008. –Б. 162-164.
9. Салаева М.С., Мамирова Н. Модулли ёндашув таълим жараёнини лойихалаштириш сифатида / «Чарм буюмлар дизайни ва технологиясини ривожлантириш ва такомиллаштириш» «Пойабзал - 2008» мавзуидаги Республика илмий-амалий конференцияси. 25-26-сентябрь 2008. –Б. 290-295.
10. Салаева М.С., Мамирова Н., Шербобоева Ш. Таълим жараёнида талабаларни ўз-ўзини бошқаришга ўргатиш ижтимоий фаоллик омили

- сифатида / «Фаол ёшлар миллат фахри» Республика илмий-назарий анжумани материаллари, ГулДУ. 2008 йил 18 июнь. –Б. 95-96.
11. Салаева М.С., Астанкулова Н.А. Олий таълим муассасаларида педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш имкониятлари // *Мақtab va hayot*. № 1. 2010. – Б. 26-27.
12. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – В. 90-92.
13. Салаева М.С. Ўзбекистонда олий таълим мазмунини янгилашнинг ижтимоий-маданий омиллари // *Мақtab va hayot*. № 1. 2011. – Б. 24-26.
14. Салаева М.С., Халилова Ш.Т. Ўспиринларда креатив фикрлашни ривожлантиришнинг психологик жиҳатлари / “Психологияни ўқитишда замонавий инновацион ёндашув: психологлар фаолиятини ташкил этишда илғор технологиялар” номли Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. Низомий номидаги ТДПУ “Психология” ўқув-илмий маркази. 2019 йил 24 декабрь. – Б.13-16.
15. Sultanova, K., Musaev, K., Akhrarova, Z., Isanova, G., & Dekhkanova, M. (2020). Efficiency of using distance technologies (moodle, Camtasia studio) in teaching process. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2761-2764.
16. Ulmasovna, D. M., Asadova, I. Z., Ravilevna, A. A., & Kizi, T. M. B. (2022). Enhancement the creativity of teachers in the context of digital education. “Enhancement the creativity of teachers in the context of digital education” *International Journal of Health Sciences* <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.8967>

17. Ulmasovna, D. M., & Behruz, B. (2022). The role of modern educational technologies in the teaching of legal sciences. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 305-309.
18. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). Methods of organization of native language classes in primary classes on the basis of interactive methods. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).
19. Holiqov A. "Pedagogik mahorat" Darslik. - T 2010.